

УДК 339.3; 519.23

DOI 10.5281/zenodo.13903983

ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ E-GROCERY. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ КАЧЕСТВА КЛИЕНТСКОГО ОПЫТА И ЛОГИСТИКИ

PURCHASE ON THE MARKET OF AN ONLINE STORE RECOMMENDATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF THE QUALITY OF CUSTOMER EXPERIENCE AND LOGISTICS

САРКСЯН КИРИЛЛ КАРЕНОВИЧ,
ФГБОУ ВО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева.

SARKSYAN KIRILL KARENOVICH,
RGAU-Moscow State Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev.

*Научный руководитель: Бирюкова Татьяна Владимировна,
кандидат экономических наук, доцент,
ФГБОУ ВО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева.*

*Scientific supervisor: Biryukova Tatiana Vladimirovna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
RGAU-Moscow State Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev.*

В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с контролем и улучшением качества в сегменте онлайн-продаж и доставки продуктов питания, что представляет собой быстрорастущую область экономической деятельности в секторе e-grocery. Проведен анализ сервисных продуктов российских компаний за 2020–2023 годы, основанный на исследованиях ведущих научных центров. Выделены ключевые факторы, стимулирующие рост рынка e-grocery, ускоряющие развитие рынка и способствующие его росту. Приведены примеры успешных стратегий, которые могут быть рекомендованы компаниям, работающим в сфере e-grocery. Статья будет полезна экспертам и специалистам, занимающимся изучением качества в области услуг, а также тем, кто интересуется развитием сервисных продуктов на рынке e-grocery.

This article discusses issues related to quality control and improvement in the online food sales and delivery segment, which is a fast-growing area of economic activity in the e-grocery sector. The analysis of service products of Russian companies for the years 2020-2023, based on research by leading research centers, is carried out. The key factors stimulating the growth of the e-grocery market are highlighted, accelerating the development of the market and contributing to its growth. Examples of successful strategies that can be recommended to companies working in the field of e-grocery are given. The article will be useful for experts and specialists involved in the study of quality in the field of services, as well as those who are interested in the development of service products in the e-grocery market.

Ключевые слова: *онлайн-продажи, продовольственные товары, рынок e-grocery, маркетплейсы, логистика продовольственных товаров.*

Key words: *online sales, food products, e-grocery market, marketplaces, food logistics.*

В условиях трансформации рынка онлайн-продаж и популяризации маркетплейсов как платформы реализации товаров, возникает проблема обеспечения качества продуктов питания в соответствии с требованиями потребителей. Данное исследование направлено на анализ и выявление ключевых тенденций в области доставки продуктов питания, а также на определение факторов, которые влияют на успешность деятельности компаний в секторе e-grocery. В статье также предложены обоснованные решения для улучшения качества предоставляемых услуг.

Исследование выполнялось на основе данных открытых официальных источников, в частности: данные ЦЭИМ, исследования INFOline, годовые аудиты крупных отечественных маркетплейсов, с использованием экспертно-аналитического способа обработки информации. Актуальность работы заключается в исследовании увеличения объемов деятельности сервисных компаний, с учетом влияния внешней среды, в частности ростом влияния цифровой трансформации на национальном рынке.

В современном мире цифровизация стала ключевым фактором прогресса для компаний. Этот процесс включает в себя не только повышение качества товаров и услуг, но и соответствие международным стандартам, улучшение управленческих решений, увеличение эффективности работы при сокращении издержек и минимизации рисков, происходит активная трансформация цепей поставок продовольственных и не продовольственных товаров, изменения происходят в силу изменения рыночных запросов и появления новых возможностей электронных технологий [1-3].

Сектор онлайн-торговли продуктами питания в России активно развивается, сочетая элементы электронной коммерции и быстро оборотных потребительских товаров. По сравнению с другими областями электронной торговли, этот сегмент развивался медленнее, однако сейчас он демонстрирует значительный рост. Для потребителей важны не только цены и качество сервиса, но и ассортимент, время доставки, свежесть и качество продуктов.

Иван Дидус, эксперт организации AliExpress Россия, выделяет несколько основных факторов, стимулирующих рост рынка, в частности: расширение географии, улучшение качества сервиса, создание клиентских экосистем и программ лояльности [4]. Среди препятствий для развития рынка - недостаток квалифицированного персонала, увеличение затрат на привлечение клиентов и снижение среднего чека.

Сектор электронной торговли продуктами питания e-grocery испытал благоприятное влияние от пандемии, что спровоцировало стремительное увеличение онлайн-продаж продовольственных товаров и создало новую модель поведения потребителей, заключающуюся в совершении покупок, не покидая дом.

Рис. 1. Российский рынок онлайн-торговли продуктами питания в сравнении с другими рынками в 2023 году, трлн руб.

Источник: составлено на основе открытых источников интернет

Рынок онлайн-торговли продуктами питания в России разделяется на пять основных сегментов, в зависимости от скорости доставки, ассортимента и географии. По мнению экспертов в ближайшие годы новые сегменты не появятся, но ожидается укрупнение игроков и увеличение доли маркетплейсов [6].

Так в настоящий момент маркетплейсы являются лидерами рынка по количеству представленных товаров, как по общему количеству товарных позиций, так и по продуктам питания. На российском рынке также активно развиваются крупные игроки, такие как Яндекс.Маркет и «Супер». Они интегрируют в свои платформы категории свежих продуктов и экспресс-доставку, что способствует разнообразию предложений на рынке.

Также по итогам III квартала 2023-го лидерство в рейтинге INFOLine E-grocery Russia TOP» удержал «Самокат», увеличивший продажи на 96,2% до 38,5 млрд рублей по сравнению с III кварталом 2022-го (рис. 2).

Место	Компания	Бренд	III кв. 2022	II кв. 2023	III кв. 2023	Динамика III кв. 2023/III кв. 2022	Динамика III кв. 2023/II кв. 2023
1		Самокат	19,6	36,5	38,5*	96,2%	5,3%
Сервис доставки		СберМаркет	20,1	35,3	37,1*	84,9%	5,2%
2		ВкусВилл	20,8	32,1	32,8	57,7%	2,5%
3		X5 Digital (Перекресток, Пятерочка Доставка, Впрок)	15,9	29,6	31,9	101,1%	8,0%
4		Wildberries	13,5	20,6	23,9*	77,6%	16,0%
5		Яндекс Лавка	12,0	19,4	21,6*	80,3%	11,8%
Сервисы доставки		Яндекс Маркет	5,8	13,5	14,4*	150,4%	6,5%
С учетом сервисов доставки		Все бренды и сервисы	17,8	32,9	36,0*	103,0%	9,6%
6		METRO	18,0	20,0	21,5*	19,5%	7,7%
7		Ozon.ru и Ozon Fresh	12,5	18,4	19,4*	55,2%	5,7%
8		Лента Онлайн, Утконос	10,0	13,7	14,5	45,0%	6,5%
9		Все бренды, кроме Магнит Косметик	7,2	8,3	11,1	55,2%	33,7%
10		Ашан	5,1	7,1	6,8*	32,6%	-4,2%

*СберМаркет с учетом продаж "Самоката", а также с учетом оборота от доставки из ресторанов, доля которой незначительная
 Яндекс Лавка учетом сервиса "Маркет 15"
 Яндекс Маркет с учетом сервиса "Маркет 15"
 Маркет Деливери учитывается в составе E-commerce активов "Яндекса" с 8 сентября 2022 года, после закрытия сделки по покупке сервиса.
 Источник: данные компаний, оценки INFOLine (*)*

Рис. 2. Рейтинг ТОП-10 маркетплейсов в РФ по обороту по кварталам (Оборот, включая промо, бонусы и стоимость доставки, млрд. руб. (с НДС))

«Высокие темпы роста и укрепление лидерства «Самокат» связываем с эффективным управлением ценовым позиционированием и ответом компании на ключевые тренды в покупательском поведении, – считает Михаил Бурмистров, генеральный директор «INFOLine-Аналитика». – Я имею в виду сокращение ожидаемого времени доставки в e-grocery с двух часов до одного, рост востребованности доставки по клику из ассортимента маркетплейсов (в партнерстве с «Мегамаркетом»), а также потребность в инновационных продуктах, которые представлены в портфеле СТМ компании». У «СберМаркета» оборот вырос на 84,9% до 37,1 млрд руб. год к году, причем сервис существенно усилил позиции на рынке доставки из

ресторанов, расширив географию более чем до ста городов. За «СберМаркетом» в рейтинге следует «ВкусВилл», увеличивший online-продажи на 57,7% до 32,8 млрд руб. год к году и сохранивший свои позиции. Далее X5 Group и ритейл-активы «Яндекса» (рис. 2). Переориентация на онлайн-продажи продовольственных товаров постепенно становится общепринятой практикой [5; 6]. В рамках этой тенденции, продавцам необходимо разрабатывать стратегии, как для краткосрочного, так и для долгосрочного управления спросом и качеством доставки. При этом особое внимание стоит уделить усовершенствованию цифровой инфраструктуры для повышения конкурентоспособности интернет-магазинов. Пандемия COVID-19 стимулировала онлайн-торговлю, увеличив частоту покупок в интернете и расширив их географию. Также удаленная работа стала фактором, способствующим росту онлайн-покупок, так как люди, работающие из дома, предпочитают заказывать продукты онлайн. Важно также учитывать безопасность как в доставке, так и в онлайн-платежах [7-9].

Основываясь на упомянутых ранее факторах и наблюдаемых тенденциях, можно предложить несколько рекомендаций для поддержки спроса и укрепления конкурентной позиции продавцов, осуществляющих свою деятельность в онлайн-сегменте и специализирующихся на продаже продуктов питания. Убеждение покупателя в удобстве и безопасности покупки продуктов в интернете. Основные опасения людей связаны с качеством и свежестью продукции. Развитие онлайн-продаж продуктов в России включает анализ современного рынка, риски и перспективы. Компаниям необходимо серьезно подходить к обеспечению надлежащего качества продукции, увеличивать количество сотрудников, ответственных за выбор товаров.

1. Разработка новых, альтернативных методов доставки. Сегодняшние клиенты высоко ценят скорость доставки и возможность выбора удобного времени для получения товаров. Одним из методов доставки может стать использование вендинговых аппаратов, установленных в жилых домах. Такие аппараты будут устанавливаться по запросу жильцов и содержать товары повседневного спроса, такие как хлеб, молоко, крупы, консервы и другие.

2. Безопасность. Это включает в себя бесконтактную курьерскую доставку и безопасность онлайн-платежей. Продавцам в сфере онлайн-продаж продуктов необходимо минимизировать контакты между службой доставки и покупателями, а также обеспечить систематический контроль за состоянием здоровья сотрудников и информировать клиентов о правилах безопасного поведения и предпринимаемых мерах безопасности.

3. Создание омниканальной платформы. Это подразумевает интеграцию всех каналов продаж определенного продавца: физических магазинов, интернет-магазина, мобильного приложения, колл-центра и так далее. Главное преимущество омниканальной платформы – это объединение информации о клиенте и его предпочтениях, что обеспечивает оперативный обмен данными между каналами. Это способствует формированию индивидуальных предложений, ускорению процесса оформления заказов и так далее.

На основе анализа факторов и характеристик требований к качеству в сфере доставки, можно предложить следующие успешные решения для компаний, работающих в области онлайн-продаж продуктов:

1. Безопасность – снижение рисков в условиях пандемии, включая альтернативные способы доставки.

2. Увеличение мощности доставки – методы и подходы, позволяющие обрабатывать больше заказов; новые сервисы и участники рынка, расширяющие предложения для клиентов.

3. Управление спросом – изменение условий заказа для их упрощения и обработки, стимулирование менее частых покупок; дополнительное информирование о затруднениях из-за большого количества заказов.

4. Социальная поддержка и специальные акции – примеры мероприятий и поддержки социально уязвимых групп населения.

В заключение отметим, что качество обслуживания зависит от множества факторов на каждом этапе жизненного цикла товара. Современным сервисным компаниям, занимающимся продажей продуктов питания, важно учитывать критерии качества, тенденции развития онлайн-рынка, требования к IT-инфраструктуре и отзывы покупателей для обеспечения потребителей продукцией соответствующего качества. Анализ рынка онлайн-торговли продуктами питания показывает, что пандемия способствовала росту этого сегмента, и ожидается, что эта тенденция продолжится. Новые участники рынка будут конкурировать за его долю, улучшая ассортимент, предложения и способы доставки. Управление в области доставки достигнет нового уровня развития и конкуренции.

Сегодня бизнес-модели в этом сегменте пересекаются и взаимодополняют друг друга: маркетплейсы и интернет-магазины разрабатывают собственные службы экспресс-доставки, традиционные розничные сети сотрудничают с партнерскими сервисами доставки, а брендритейлеры представлены на платформах своих партнеров, которые одновременно являются и конкурентами. В среднесрочной перспективе структура рынка будет адаптироваться к потребительским предпочтениям в отношении стоимости, скорости и качества. Сегменты рынка будут ориентироваться на комбинацию одного или двух из этих параметров. В условиях растущей международной конкуренции российским компаниям, работающим в сфере онлайн-продаж продуктов питания, рекомендуется сосредоточиться на улучшении таких аспектов качества доставки, как безопасность, повышение эффективности доставки, управление спросом, социальная поддержка и проведение специальных акций. Кроме того, важно постоянно отслеживать поведение потребителей, чтобы поддерживать высокий уровень качества обслуживания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ворожейкина Т.М. Определение направлений развития компаний агробизнеса на основе карт стратегических групп // Экономика и управление. 2010. № 8(58). С. 65-68.
2. Маркетинг в агропромышленном комплексе / Н.В. Суркова, Н.Г. Володина [и др.]. 1-е изд. М.: Издательство Юрайт, 2020. 1 с. – (Высшее образование).
3. Цифровая трансформация агропромышленного комплекса / В.Т. Водяников [и др.]. М.: Общество с ограниченной ответственностью "Мегаполис", 2022. 160 с.
4. Объем рынка e-grocery в России. Исследование рынка онлайн-торговли продуктами питания (e-grocery) в России, 2022. Marketing.rbc.ru. URL: https://marketing.rbc.ru/research/issue/71545/full_free_download (дата обращения: 17.01.2024).
5. Бирюкова Т.В. Органическая продукция: основные перспективы развития потребительских предпочтений // Образование и право. 2020. № 4. С. 409-412.
6. Худякова Е.В. К вопросу о методике оценки экономической эффективности внедрения цифровых инноваций в сельское хозяйство / Е.В. Худякова, М.С. Никаноров, М.Н. Степаневич // Экономика сельского хозяйства России. 2023. № 2. С. 37-44.
7. Рейтинг ТОП-10 маркетплейсов в РФ по обороту по кварталам (Оборот, включая промо, бонусы и стоимость доставки, млрд руб. (с НДС). URL: <https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-gynkov/page.php?ID=283022> (дата обращения: 23.01.2024).
8. Ашмарина Т.И. Анализ устойчивого экономического развития сельскохозяйственной деятельности // Известия Международной академии аграрного образования. 2015. № 23. С. 31-35.
9. Ибрагимов Э.У. Оценка потребительской активности покупки органической продукции // Экономика сельского хозяйства России. 2020. № 7. С. 67-70.

© Сарксян К.К., 2024.